

**Влияние песчанного буре(Афганского ветра) на больных с
аллергическим ринитом.**

Н. Н. Нормирова

**Ташкентская Медицинская Академия Термезский филиал Кафедра
оториноларингологии, офтальмологии, онкологии и медицинской
радиологии**

Актуальность. Учитывая нашу местность и ее месторасположение одним из неблагоприятных погодных явлений Термеза является ветер „Афганец“. Он наблюдается от 25 до 70 раз в году вне зависимости от времен года. Влияние этого ветра огромна, так как он поднимает тонну пыли и ветра, которая в свою очередь влияет на здоровье местных жителей, в частности вызывает обострение у больных с аллергическим ринитом.

Цель исследования: изучить влияние афганца на больных с аллергическим ринитом и частые постоянное обращение больных до начала и после ветра.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 135 больных с аллергическим ринитом. Материалом являлись официальные данные пациентов с аллергическим ринитом, которые обратились в Термезской центральную многопрофильную поликлинику после сильных ветров „Афганца“ в течении трёх месяцев (с мая до июля). Возрастная группа пациентов составляла от 17 до 54 лет. В данном исследовании использовали данные амбулаторных карт больных (в которых имелись общий анамнез с анамнеза, жалобы: затруднение носового дыхание, чихание, ринорея; данные риноскопии: выявлялось синюшность и отёк слизистой оболочки носа, наличие большого количества слизи).

Результаты исследования. Аллергический ринит - это заболевание слизистой оболочки носа, которая вызывается аллергенами. Так частицы пыли афганца являются одним из видов аллергена. Скорость данного ветра составляет 20 метров в секунду, в связи с этим она на своем пути захватывает различные частицы извне (промышленную пыль, химические частицы). Учитывая ее мелкодисперстность она с легкостью проникает через верхние дыхательные пути и слизистые оболочки, проникая вглубь до нижних дыхательных путей. Типичной клинической картиной является триада симптомов: ринорея (обильное выделение слизи из носа), пароксизмальное чихание и затруднение носового дыхания. Кроме того, нужно отметить зуд в глазах, в носу и в горле и тем самым вызывает общее ощущение дискомфорта. Со слов пациентов, они связывали проявления вышеуказанных симптомов именно с афганским ветром.

"SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Выводы: Ключевым моментом является то, что аллергический ринит вызванный другими аллергенами отмечается в весенний и осенний сезон. Однако, аллергический ринит вызванный именно афганским ветром выявляется круглогодично, вне зависимости от сезона года.

Таким образом, частота встречаемости аллергического ринита, вызванного афганским ветром остается по-прежнему актуальной для нашего региона. Чтобы не усугубить течение данной болезни женщинам рекомендуется меньше использовать косметику и парфюмерные изделия. Для улучшения данной ситуации необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски), а также стоит избегать контакт с пылью, временами стоит посетить горные зоны (желательно местность без различных аллергенов и химических частиц).